

ANNUNCIAZIONE

MANIERA DI CRESTI DOMENICO DETTO PASSIGNANO

(Passignano 1559 - Firenze 1638)

INVENTARIO: 189

MATERIA / TECNICA: olio su rame

SCHEDA

Il dipinto è segnalato per la prima volta in collezione Borghese nell'inventario del 1693, descritto dall'estensore del documento come "un quadretto alto un palmo e mezzo in circa in tavola (sic!) con la Nuntiata e il P[ad]re Eterno con la cornice dorata del Martiniani". Riferito nell'inventario del 1790 a Federico Barocci - nome accolto sia dal compilatore degli elenchi fedecommissari (1833), sia da Giovanni Piancastelli (1891) - il quadro fu avvicinato da Adolfo Venturi (1893) alla maniera di Raffaello Vanni, artista senese, figlio del noto pittore Francesco. Rifiutando tale proposta e d'accordo con Roberto Longhi (1928) e Italo Faldi, che nel 1956 leggeva in questa *Annunciazione* i caratteri tipici della maniera toscana tardo-cinquecentesca riformata sugli esempi di Santi di Tito e Federico Zuccari, nel 1959 Paola della Pergola assegnò l'opera a Domenico Cresti detto il Passignano, attribuzione accettata nei decenni successivi da tutta la critica (Petrioli Tofani 1980; Prosperi Valenti Rodinò 1984; Laureati 1990), ad eccezione di Joan Lee Nissman (1979).

Il rame rappresenta il momento dell'annuncio dato dall'arcangelo Gabriele a Maria che, colta in un momento di preghiera, viene visitata dal divino messaggero, assistito dall'alto da Dio e dalla colomba dello Spirito Santo. Assiste alla scena una schiera di angeli, tra i quali si riconoscono tre cherubini. L'esecuzione di quest'opera, realizzata secondo Longhi (1928) intorno al 1595 "sotto l'impero dello stile strettamente controriformistico romano", è stata posticipata da Simonetta Prosperi Valenti Rodinò (1984) al 1602-1603 circa, dipinta secondo la studiosa parallelamente alle altre due tele Borghese: *Cristo nel sepolcro* ([inv. 349](#)) e il *Martirio di san Sebastiano* ([inv. 341](#)).

Una versione simile ma molto più grande, ricordata da Faldi (1956), si conserva presso la collezione di Cassa Depositi e Prestiti di Roma, tagliata - a differenza del dipinto Borghese - all'altezza della prima testina del cherubino a destra.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p.

331;

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 118;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 196;
- I. Faldi, *La Quadreria della Cassa Depositi e Prestiti*, Roma 1956, pp. 38-39;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 43, n. 59;
- J.L. Nissmann, *Domenico Cresti il Passignano*, tesi di dottorato, Columbia University, New York 1979, p. 366;
- A.M. Petrioli Tofani, in *Il primato del disegno. Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del '500*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 1980), Firenze 1980, pp. 155 e s, nn. 341-346;
- S. Prospero Valenti Rodinò, *Cresti, Domenico, detto il Passignano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXX, 1984, ad vocem;
- L. Laureati, *Brevi aggiunte al catalogo di Domenico Cresti detto il Passignano*, in *Scritti in onore di Giuliano Briganti*, a cura di M. Bona Castellotti, L. Laureati, Milano 1990, pp. 153, 159;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 66.

English version

ANNUNCIATION

MANNER OF CRESTI DOMENICO CALLED PASSIGNANO

(Passignano 1559 - Florence 1638)

INVENTORY: 189

MEDIUM: oil on copper

COMMENTARY

This painting was reported as part of the Borghese Collection for the first time in an inventory in 1693 and described by the compiler as “a small painting, more or less a palm and a half in height, showing Mary and the Almighty, with a gilded frame by Martiniani.” While in a 1790 inventory it was attributed to Federico Barocci – an attribution that was accepted both by the compiler of the fideicommissum listing (1833) and by Giovanni Piancastelli (1891) – Adolfo Venturi (1893) recognised in this work the manner of Raffaello Vanni, a Siennese artist and son of the well-known painter Francesco. In 1959, having rejected these hypotheses and concurring with Roberto Longhi (1928) and Italo Faldi, who in 1956 had identified in this *Annunciation* traits of late 1500s Tuscan painting (which had been reformed by Santi di Tito and Federico Zuccari), Paola della Pergola ascribed this work to Domenico Cresti, also known as Il Passignano. This attribution was broadly accepted by critics over the following years (Petrioli Tofani, 1980; Prospero Valenti Rodinò, 1984; Laureati, 1990), with the exception of Joan Lee Nissman (1979).

The work depicts the moment of the announcement by the archangel Gabriel to Mary, caught in a moment of prayer. The divine messenger is assisted from above by God and the Dove of the Holy Spirit. A host of angels watches the scene, and among these we can recognise three cherubs. Longhi (1928) places the production of this work around 1595, “under the influence of a strictly Roman Counter-Reformation style,” while Simonetta Prospero Valenti Rodinò (1984) identifies a later date, between 1602 and 1603 circa, considering it to have been painted in parallel with the other two canvases found in the Borghese Collection: the *Entombing of Christ* ([inv. 349](#)) and the *Martyrdom of Saint Sebastian* ([inv. 341](#)).

A similar but much larger version – recalled by Faldi (1956) – is preserved in the collection of Cassa Depositi e Prestiti in Rome, cut off, unlike its Borghese counterpart, at the height of the head of the first cherub on the right.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 331;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 118;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 196;
- I. Faldi, *La Quadreria della Cassa Depositi e Prestiti*, Roma 1956, pp. 38-39;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 43, n. 59;
- J.L. Nissmann, *Domenico Cresti il Passignano*, tesi di dottorato, Columbia University, New York 1979, p. 366;
- A.M. Petrioli Tofani, in *Il primato del disegno. Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del '500*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 1980), Firenze 1980, pp. 155 e s, nn. 341-346;
- S. Prospero Valenti Rodinò, *Cresti, Domenico, detto il Passignano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXX, 1984, ad vocem;
- L. Laureati, *Brevi aggiunte al catalogo di Domenico Cresti detto il Passignano*, in *Scritti in onore di Giuliano Briganti*, a cura di M. Bona Castellotti, L. Laureati, Milano 1990, pp. 153, 159;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 66.

